

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Perguntas sobre Exceções ao Problema

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As perguntas sobre exceções ao problema constituem uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) utilizada para identificar momentos ou situações em que o problema não ocorreu ou ocorreu de forma menos intensa, com o objetivo de explorar recursos pessoais e promover soluções eficazes.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Breve Orientada para a Solução; Exceções ao Problema.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "terapia" deriva do grego "therapeía", significando "cuidado", "tratamento". "Breve" provém do latim "brevis", indicando algo de curta duração. "Orientada" vem do latim "orientare", que significa "direcionar", "guiar". "Solução" tem origem no latim "solutio", que se refere a "resolução", "solucionar". "Exceção" vem do latim "exceptio", que significa "exclusão", "exceção".

Neologia: Perguntas sobre Exceções ao Problema é uma expressão técnica original no âmbito da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene das perguntas sobre exceções ao problema é caracterizado pela mobilização de pensamentos voltados para a identificação de recursos pessoais e soluções eficazes nos clientes.

Fatologia: As perguntas sobre exceções ao problema são formuladas pelo terapeuta durante as sessões de terapia com o intuito de explorar momentos ou situações em que o problema relatado pelo cliente não ocorreu ou ocorreu de forma menos intensa. Essas perguntas direcionam a atenção para experiências positivas, permitindo ao cliente

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
identificar recursos pessoais, estratégias eficazes e padrões comportamentais alternativos que possam ser utilizados para lidar com o problema de forma mais adaptativa. Ao reconhecer as exceções ao problema, o cliente é incentivado a ampliar sua percepção de possibilidades e a buscar soluções baseadas em suas próprias experiências bem-sucedidas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as perguntas sobre exceções ao problema podem ser percebidas como instrumentos de sintonia fina com o campo consciencial do cliente, facilitando a identificação de padrões de energia relacionados a momentos de bem-estar e superação.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As perguntas sobre exceções ao problema potencializam o sinergismo terapêutico quando combinadas com outras técnicas da Terapia Breve Orientada para a Solução, como a formulação de objetivos terapêuticos claros e a utilização de estratégias centradas em soluções.

Principiologia: A utilização das perguntas sobre exceções ao problema está fundamentada no

Enciclopédia da Conscienciologia
princípio da busca por soluções eficazes a partir da
identificação e mobilização de recursos pessoais.

Codigologia: As perguntas sobre exceções ao problema estão alinhadas com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o uso responsável e ético de técnicas terapêuticas voltadas para a promoção do bem-estar e da saúde mental dos clientes.

Tecnologia: As perguntas sobre exceções ao problema podem se beneficiar de recursos tecnológicos, como softwares especializados em psicoterapia, que auxiliam na formulação e registro das perguntas durante as sessões terapêuticas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Breve Orientado para a Solução; clientes em processo terapêutico.

Masculinologia: O terapeuta investigador de recursos; o cliente engajado na identificação de experiências positivas.

Femininologia: A terapeuta facilitadora do autoconhecimento; a cliente exploradora de soluções alternativas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta breve orientado para a solução; o Homo sapiens em busca de autossuperação.

V. Argumentologia

Exemplologia: As perguntas sobre exceções ao problema são exemplificadas quando um cliente em terapia é questionado pelo terapeuta sobre momentos em que conseguiu lidar com a ansiedade de forma eficaz, identificando estratégias pessoais que podem ser aplicadas em situações futuras.

Culturologia: A Cultura das Perguntas sobre Exceções ao Problema valoriza a identificação e a ampliação de recursos pessoais, reconhecendo a importância de experiências positivas na promoção do bem-estar emocional e na superação de desafios.

VI. Acabativa

As perguntas sobre exceções ao problema representam uma importante ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução, permitindo ao terapeuta e ao cliente explorar recursos pessoais, estratégias eficazes e padrões comportamentais alternativos que possam contribuir para a superação

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
dos desafios enfrentados pelo cliente. Ao reconhecer e ampliar as exceções ao problema, o cliente é incentivado a buscar soluções baseadas em suas próprias experiências bem-sucedidas, promovendo assim o desenvolvimento pessoal e o aumento da resiliência frente às adversidades.